

УДК 796.012.11

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/57>*Красникова О.С.**ORCID: 0000-0003-3466-6532, канд. пед. наук;**Пащенко А.Ю.**канд. пед. наук;**Чуенко О.А.**Нижевартровский государственный университет**г. Нижневартовск Россия*

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ НА ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ НЕСПОРТИВНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния проведения элективных занятий по физической культуре и спорту на психические состояния студентов с целью дальнейшего совершенствования физического воспитания студентов неспортивных направлений подготовки в современной образовательной организации. В статье особое внимание уделяется также психическим состояниям обучающихся в вузе.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, студенты неспортивных специальностей, психические состояния.

*Krasnikova O.S.**ORCID: 0000-0003-3466-6532, Ph.D.;**Pashchenko A.Yu.**Ph.D.;**Chuenko O.A.**Nizhnevartovsk State University**Nizhnevartovsk Russia*

IMPACT OF ELECTIVE CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ON MENTAL STATES OF STUDENTS OF NON-SPORTS FACULTIES

Annotation. The article is devoted to the research of influence of elective classes on physical training and sport on the mental state of students for the purpose of further improvement of physical training of students of non-sports directions of training in modern educational organization. The article also pays special attention to the mental states of students studying at the university.

Keywords: physical education, sports, physical culture, physical education and recreational activities, students of non-sports specialties, mental states.

В настоящее время обучающиеся в вузе имеют возможность выбирать современные средства для занятий на элективных занятиях по физической культуре и спорту с учетом их интересов [1; 3; 5; 6]. Процесс формирования интереса к физкультурно-спортивным занятиям – это многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до знаний теории и методики физического воспитания в вузе.

Регулярные занятия физической культурой и спортом в вузе оказывают благоприятное воздействие и на психические функции обучающихся, таких как память, внимание и мышление, на способность личности к регуляции своего психоэмоционального состояния и предотвращение развития стресса. Элективные занятия по физической культуре и спорту способствуют решению проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального потенциала студенческой молодежи [2; 4; 7].

Из многочисленных психических явлений – психическим состояниям отводится одно из основных мест. Проблема психических состояний, обучающихся в вузе имеет огромное значение, поскольку они существенно определяют характер деятельности человека и готовят будущего выпускника к профессиональной деятельности. Существует несколько определений понятия «психическое состояние». Но общепринятое мнение об определении, структуре, классификации и методах исследования психических состояний отсутствует. Так, например, Н.Д. Левитов подчеркивает сложность, многокомпонентность, многоуровневость состояний человека как психического явления. Эти особенности делают их труднодоступным объектом научного изучения [3].

В настоящее время проблеме изучения психических состояний уделяется пристальное внимание, в том числе и в сфере физического воспитания студенческой молодежи. Целью нашего исследования является выявление влияния проведения элективных занятий по физической культуре и спорту на психические состояния студентов различных неспортивных факультетов.

Для определения психических состояний была выбрана методика САН (самочувствие, активность, настроение). Испытуемые в процессе исследования самостоятельно оценивали свое состояние, определяя степень выраженности психической активации, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности по семибалльной шкале. Исследование проводилось до и после элективных занятий по физической культуре и спорту, различных физкультурно-спортивных направлений. В нем приняли участие 74 студента с различных факультетов ФГБОУ ВО Нижневартровский государственный университет.

По результатам исследования все испытуемые были нами разделены на три группы в зависимости от изменения степени выраженности психических состояний в результате влияния элективных занятий по физической культуре и спорту (табл.).

Таблица

Динамика оценки состояний психической активации, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности студентов различных неспортивных факультетов

Изменение степени психических состояний	Психическая активация	Комфортность	Эмоциональный тонус	Напряжение
Повышение психического состояния	25,0%	25,0%	41,7%	25,0%
Психическое состояние не изменилось	58,3%	58,3%	41,7%	58,3%
Понижение психическое состояние	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%

Из таблицы видно, что у 58,3% испытуемых уровень активации и комфортности под влиянием элективных занятий по физической культуре и спорту не изменился. У 25% испытуемых данные показатели повысились. Это можно объяснить разнообразным и интересным содержанием занятий. Понижение уровня данных психических состояний отмечено у 16,7% испытуемых.

Уровень эмоционального тонуса не изменился у 41,7% испытуемых. В то же время у такого же количества испытуемых (41,7%) эмоциональный тонус повысился. Возможным объяснением этого может служить применение на занятии оригинальных физических упражнений и методов обучения. Однако, у 16,7% испытуемых наблюдается снижение эмоционального тонуса.

Показатель уровня напряжения у 58,3% студентов не изменился, что связано с высокой моторной плотностью, необходимой для решения задач урока. У 25,0% испытуемых уровень напряжения повысился. С одной стороны, это может являться положительным фактором, отражающим активацию всех функций и систем организма, обеспечивающий высокую продуктивность деятельности. С другой стороны, высокое и продолжительное напряжение может оказать негативное влияние. У 16,7% испытуемых показатель напряжения снизился.

Также, можно отметить повышенный интерес девушек-студенток к различным видам фитнеса, как к популярному виду двигательной активности, предоставляющему большие возможности для эффективного решения задач физического воспитания, направленных в том числе и на формирование культуры движений [8]. Занятия фитнесом с использованием креативных комплексов танцевальных упражнений, например, выполняемых в воде, вызывают повышенный интерес студенток. Причем разнообразные средства фитнеса очень вариативны. Это позволяет преподавателю наряду с формированием у обучающихся интереса к занятиям рационально подбирать для них оптимальную физическую нагрузку. В целом, только при создании и поддержании на занятии по физическому воспитанию высокого уровня положительных психических состояний можно добиться наиболее эффективного и стабильного формирования физической культуры личности студента, что является одной из основных целей физического воспитания в высших учебных заведениях.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном влиянии занятий физической культурой и спортом на психофизиологическое состояние студентов. Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное воздействие на такие психофизиологические функции, как восприятие, внимание и мышление, способствуя решению проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального потенциала студенческой молодежи. Перспективы дальнейших исследований заключаются в выявлении специфического влияния спортивной специализации на совершенствование познавательных процессов студентов.

Литература

1. Галеев А.Р., Пашенко Л.Г. Эмоциональное реагирование и мотивация студентов вуза к выполнению норм ГТО // Теория и практика физической культуры. 2020. № 12. С. 38-40.
2. Коричко Ю.В., Давыдова С.А., Галеев А.Р. Эффективность использования комплексов аквааэробики на занятиях по физическому воспитанию со студентками вуза // Теория и практика физической культуры. 2017. № 6. С. 96-98.
3. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: Просвещение, 1964. 79 с.
4. Пампура Н.А., Краскович М.А., Далакова Л.Х. Влияние физических упражнений на психологическое состояние студентов // Физическая культура, здравоохранения и образования: материалы 6 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием посвященной памяти В.С. Пирусского. Томск, 2012. С. 64-67.
5. Поздеева Е.А., Власова О.П., Ахапкин В.Н., Коричко Ю.В. Совершенствование координационных способностей студентов аграрного вуза средствами психологической поддержки // Теория и практика физической культуры. 2021. № 9. С. 62-63.

6. Сумина В.В., Елохова Ю.А. Мотивация для занятий физической активностью в период самоизоляции // Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и перспективы: Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2021. С. 210-213.

7. Фурсов А.В., Синявский Н.И. Педагогический контроль физической подготовленности обучающихся на основе применения онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» // Физическая культура в школе. 2020. № 2. С. 16-21.

8. Шумова Е.А. Текущий контроль состояния студентов на занятии в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» // Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и перспективы: Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2021. С. 228-231.

© Красникова О.С., Пащенко А.Ю., Чуенко О.А., 2021